

РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Курсант 4-курса ТИ С.Каримова

*Доцент кафедры «Экономические и социальные науки» ТИ,
полковник таможенных служб У.Юлдашева*

Аннотация: Теневая занятость свойственна всем странам в разной степени, она определяет насколько правительство способно контролировать рынок труда и обеспечивать рабочими местами население страны. В странах с высоким уровнем занятости в теневом сегменте имеет место дефицит казны, коррупция в правительстве и исполнительной власти. В данной статье приведен анализ расхождений импорта товаров Республики Узбекистан со странами-партнерами.

Ключевые слова: теневая экономика, НДС, страны-партнеры, расхождения в ТСВТ, таможенные органы.

Abstract: Shadow employment is characteristic of all countries to varying degrees; it determines how much the government is able to control the labor market and provide jobs to the country's population. In countries with a high level of employment in the shadow segment, there is a treasury deficit, corruption in the government and executive power. This article provides an analysis of the discrepancies between the import of goods of the Republic of Uzbekistan and partner countries.

Key words: shadow economy, VAT, partner countries, discrepancies in Customs Statistics of Foreign Trade, customs authorities.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из главных препятствий на пути экономическому росту часто называют теневую экономику. Теневая экономика — это экономическая деятельность, которая происходит вне государственного и общественного контроля, которая связана с уклонением от налогов и нарушением законодательства. Данная проблема существует в большинстве стран мира в том числе и в Узбекистане. Размер теневой экономики в Узбекистане может достигать 50% от ВВП.¹ Факторами, ведущими росту теневой экономики в Узбекистане, могут быть налоговое бремя, бюрократические проволочки, коррупция, неэффективность судебной системы и отсутствие условий для ведения легальной деятельности. Вследствие этого теневой сектор, как и раньше доминирует в различных отраслях, таких как торговля

¹ Что такое теневая экономика и как с ней борются в Узбекистане. Электронный ресурс: <https://upl.uz>

и общественное питание, автомобильный транспорт, строительство и жилищно-коммунальные услуги.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Высокий уровень неформальности на рынке труда Узбекистана является еще одной проблемой, способствующей росту теневой экономики. Большой размер теневой экономики ухудшает уровень жизни в стране, в результате чего следуют многие негативные последствия. К примеру, можно привести снижение НДС с 15% до 12% не сказалось на уровне цен, а в качестве одной из причин эксперты независимого некоммерческого международного и междисциплинарного исследовательского института при Университете мировой экономики и дипломатии (УМЭД) в Узбекистане ИПМИ отмечали большую долю теневой экономики.

Важно отметить, что 16 января 2024 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития экономики и определил приоритетные задачи на 2024 год. В частности, президент поднял вопрос борьбы с теневой экономикой. Президент назвал теневую экономику самой актуальной на сегодняшний день проблемой. Потери ВВП от деятельности теневой экономики составляют

135 трлн сумов, а государственного бюджета - 30 трлн сумов. Также он добавил, что наибольшая доля «тени» остается в таких сферах, как строительство, фармацевтика, алкоголь и табак, нелегальный импорт, обналичивание и нелегальный вывоз капитала.²

На данный момент основной целью деятельности таможенной службы является обеспечение экономической безопасности и финансово-бюджетной безопасности как части национальной безопасности. Таким образом, необходимо создать теоретические и методологические основы для улучшения таможенного регулирования внешней торговли. Эти основы должны учитывать изменения в экономических и правовых механизмах регулирования внешнеторговых отношений.

Экономическая безопасность является синтетической категорией политэкономии и политологии, тесно связанной с категориями экономической независимости и зависимости стабильности и уязвимости экономического давления, экономического суверенитета.³

Одним из основных приоритетов правительства Узбекистан является развитие внешней торговли страны. Таможенные органы отвечают за защиту экономики

² Ущерб госбюджету от теневой экономики оценили в 30 трлн сумов. Электронный ресурс: <https://www.spot.uz/ru/2024/01/16/grey-economy/>

³ Научный журнал электронный адрес: https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/21_G_Alimova.pdf

страны и внедрение механизмов для повышения эффективности государственных услуг.

С точки зрения сокрытия от официального учёта выделяют:

- неофициальную, или скрытую, экономику. Проявляется в большинстве случаев легальными разновидностями экономической деятельности, объёмы которой скрываются или представляются меньше по сравнению с действительностью в целях неуплаты налогов, внесения социальных выплат или от выполнения определённых законом обязанностей или предписаний;

- неформальную экономику - деятельность, которая осуществляется в основном по закону:

1) домашними хозяйствами для собственных нужд и не подразумевает оформленного контракта как основы купли продажи, а также

2) предприятиями с неформальной занятостью (когда между работодателем и работником не подписан трудовой договор), т.е. деятельностью, игнорирующей контрактное право;

- фиктивную экономику, состоящую из ряда действий, связанные с различными видами приписываний, мошенничества (осуществляемые «на бумаге»). Исходя от уровня нарушения законодательства различают: – нелегальную экономику, в том числе нелегальное занятие легальной деятельностью (деятельность без лицензии или специальных разрешений), отрасль нелегальной занятости;

- криминальную экономику, связанную с противоправным деянием и посягательством на права собственности.

Отличительная черта теневой внешнеэкономической деятельности заключается в том, что нарушение прав здесь носят комплексный характер, включая таможенное, налоговое и валютное законодательство.

Вычисленные расчёты на основе косвенного метода «зеркальной статистики» подтверждают наличие отклонений в статистических данных, учитываемых таможенными органами Республики Узбекистан и стран – основных торговых партнеров: КНР (17,6 %), Казахстан (7,5 %), Республика Корея (4,0 %), Турция (5,0 %), Германия (3,5 %), Литва соответственно (табл. 1).

Таблица 1.

Торговая статистика для развития международных отношений

Рис. 1. Сравнение по базе данных сайта по международной торговой статистике

Рис. 2. Сравнение по базе данных сайта по международной торговой статистике

Рис. 3. Сравнение по базе данных сайта по международной торговой статистике

Расхождения в суммарных оценках импорта товаров в Узбекистан по данным Узбекистан и Китая в разрезе товаров в 2020-2022 гг. (в тыс. долл. США)

Код товара	Наименование товара	Экспорт Китая			Импорт Узбекистана			Разница 2022
		Стоимость в 2020	Стоимость в 2021	Стоимость в 2022	Стоимость в 2020	Стоимость в 2021	Стоимость в 2022	
'540752	Ткани, содержащие по массе более 85% текстур...	146 123,000	106 296,000	120 796,000	197,000	507,000	227,000	-120 569,000
'870380	Транспортные средства, приводимые в ...	2 440,000	24 460,000	145 392,000	1 835,000	14 638,000	60 133,000	-85 259,000
'540754	Ткани, содержащие по массе не менее 85% текстур...	49 523,000	51 778,000	77 189,000	22,000	96,000	10,000	-77 179,000
'852872	Прочая, цветного изображения	72 677,000	56 825,000	84 942,000	2 618,000	7 654,000	10 176,000	-74 766,000
'600632	Прочие трикотажные полотна машинного...	73 633,000	63 171,000	76 239,000	1 936,000	3 196,000	3 160,000	-73 079,000
'600192	Полотно с петельным ворсом, трикотажное ...	57 984,000	79 571,000	111 837,000	29 315,000	36 920,000	51 251,000	-60 586,000
'401110	Шины пневматические резиновые....	67 729,000	69 252,000	116 645,000	43 793,000	37 153,000	62 136,000	-54 509,000
'870423	Прочие моторные транспортные ...	98 764,000	63 487,000	85 986,000	95 104,000	40 308,000	43 145,000	-42 841,000
'730890	Прочие металлоконструкции из черных	25 476,000	42 161,000	55 995,000	16 516,000	26 649,000	13 574,000	-42 421,000

Таблица 2.

Торговая статистика для развития международных отношений

Расхождения в суммарных оценках импорта товаров в Узбекистан по данным Узбекистана и стран-партнеров в 2022 г. (в тыс. долл. США)

Самые значимые расхождения наблюдаются с самыми крупными странами-партнерами Узбекистана, таких как Китай, Россия, Корея, Казахстан и другие. Исходя из этих данных следует рассмотреть основные товары, по которым возникают эти расхождения и определить возможные причины их возникновения на примере Китая.

Наибольшие различия по состоянию на 2022 год, наблюдаются у товаров товарной субпозиции 540752 – «Ткани, содержащие по массе более 85% текстурированных полиэфирных нитей, окрашенные», 870380 – «Транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателем, прочие...», 540754 – «Ткани, содержащие по массе не менее 85% текстурированных полиэфирных нитей, напечатанные», 852872 – «Прочая, цветного изображения» и т.д. Большая доля приходится, в основном текстильной продукции. Узбекистан в 2022 году импортировало текстильной пряжи, ткани и готовых изделий - 730,8 млн. долларов (26,5%)⁴.

Когда расходятся таможенные статистики стран и ее торговых партнеров, нередко предполагают нарушения внешнеторгового законодательства. Но часто за этим стоят лишь различия в методике работы таможенных ведомств разных стран.

Теперь рассмотрим возможные причины расхождения в ТСВТ Республики Узбекистан и стран-партнеров.

1. Разные методологические подходы к ведению статистики внешней торговли Узбекистана и ее торговых партнеров. В Узбекистане используется «общая» система учета торговли. Агентство статистики при президенте Узбекистана прокомментировало расхождения в статистических данных с другими странами. По данным агентства по статистике, статистика общемировой внешней торговли ведётся странами на основе общепринятых стандартов и рекомендаций (оформление и учёт грузовых таможенных деклараций и др.). При этом сегодня из-за различий во внутренних правилах стран при сравнении внешнеторговой статистики любых двух и более стран наблюдаются расхождения на определённую сумму и в объёме. Например, одна страна экспортировала 10 кг продукции в ноябре, товар прошёл границу и был взят на учёт. Однако страна-получатель может показать эту статистику в декабре.

2. Разные подходы к классификации товаров, перемещаемых в рамках взаимной торговли.

3. Включение данных, относящихся к одной и той же сделке, в различные периоды (так называемые переходящие поставки).

4. Резэкспорт товаров производства третьих стран.

5. Поставки российских товаров и товаров, произведенных страной - торговым партнером, с территорий третьих стран.

6. Отнесение сведений о некоторых товарных позициях к конфиденциальной информации⁵

⁴ Чем торговал Узбекистан в 2022 году. Электронный ресурс: <https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/23/export-import/>

⁵ Откуда расхождения в данных о внешней торговле. Электронный ресурс: <https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/18/5d07b0479a794756ffabd7a4https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/18/5d07b0479a794756ffabd7a4>

Неофициальная (скрытая) экономика в сфере внешнеэкономической деятельности непосредственно взаимосвязана с деятельностью различных субъектов: экспортёров и импортёров, взаимосвязанных между собой и применяющих трансфертные цены в целях вывоза капитала и уклонения от платежей в государственный бюджет; импортёров, использующих «серые» схемы с целью уклонения от уплаты обязательных платежей. Нарушения законодательства могут быть связаны также с деятельностью нерезидентов на территории Узбекистан, которые имеют возможность заниматься торговлей как внутри страны, так и за её пределами. Происходит своего рода транснационализация компаний с иностранным капиталом с получением преимуществ внутрикорпоративной торговли. К неформальной внешнеэкономической деятельности на Дальнем Востоке следует отнести, прежде всего, неформальную трансграничную торговлю («неорганизованный» импорт) – легальный ввоз товаров в страну физическими лицами (как резидентами, так и нерезидентами) с целью дальнейшей их продажи на внутреннем рынке страны. Корни проблемы импорта потребительских товаров физическими лицами уходят в начало 1990-х годов. Феномен «челночной» торговли в условиях товарного дефицита был связан с появившейся возможностью свободного выезда за границу, таможенными льготами в отношении внешнеторговых операций физических лиц, что являлось не только способом увеличения прибыли, но и создавало челнокам конкурентные преимущества по сравнению с традиционными формами ведения торговли.

По оценкам специалистов, в настоящее время поставки по каналам «челночной» торговли составляют 13–14 млрд. долл. в год. Челночная торговля в Узбекистане в 2019 году сократилась более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом - с \$1,08 млрд до \$474,8 млн. Такие данные приводятся в отчете Центрального банка республики.

Одним из самых эффективных путей борьбы против теневой экономики таможенными администрациями является цифровизация процессов таможенного оформления товаров, что в свою очередь предусматривает изучение зарубежного опыта таких стран, которые достигли значительных результатов несмотря на небольшие сроки внедрения новых систем.

Курс на цифровизацию экономики, предложенный правительством Республики Узбекистан, определяет приоритетные задачи, которые должны быть решены в ближайшее время. К примеру, упрощение административных процедур, прозрачность совершения таможенных операций и переход на электронный документооборот являются основными стратегическими целями страны. Постепенный переход на более эффективные механизмы таможенного администрирования необходим.

Внедрение информационных технологий в деятельность таможенных органов может повысить эффективность предоставления таможенных услуг. Электронные таможни были разработаны для того, чтобы упростить процесс декларирования, повысить прозрачность и повысить предсказуемость таможенных операций.

Благодаря созданию системы электронного декларирования и дальнейшему развитию технологий удаленного выпуска человеческий фактор будет минимизирован. Тем не менее, некоторые участники ВЭД отмечают систему управления рисками в качестве одной из проблем, возникающих в связи с созданием информационного пространства системы электронного декларирования и удаленного выпуска. Это связано с тем, что в настоящее время в Республике Узбекистан готовы удаленно выпускать только товары участников ВЭД с низким уровнем риска. В процессе разработки единой системы электронной таможни используется субъектно-ориентированная модель управления рисками. Система использует все более новых индикаторов риска, что позволяет группировать организации по категориям риска и использовать различные алгоритмы таможенного воздействия для различных субъектов внешнеэкономической деятельности. Это повышает эффективность таможенного контроля, перераспределяя административное воздействие с добросовестных участников внешнеэкономической деятельности на наиболее рискованные товарные партии.

Рис. 4. Механизм работы системы «Электронной таможни» .⁶

⁶ Письмо Федеральной таможенной службы от 25.12.2017 № 01-11/73654 «Разъяснения по вопросам организации деятельности региональных электронных таможен и таможен фактического контроля». <https://www.alta.ru/tamdoc/17p73654/> (10.01.2019).

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В целом же, сократить размеры и долю теневого сектора в основном удается снижением налогов для хозяйствующих субъектов и активной дебиюрократизацией экономики Узбекистан. Чтобы вывести бизнес из тени, хозяйствующий субъект должен иметь стимул, который будет выражен в некоторой выгоде, превышающей выгоду от нелегальной деятельности. Известно, что наибольшая доля теневого сектора находится на несформировавшихся рынках. Можно сделать вывод о том, что в повышенном внимании нуждаются новые и малоизвестные рынки товаров и услуг.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Таможенный кодекс Республики Узбекистан от 22.04.2016.
2. Письмо Федеральной таможенной службы от 25.12.2017 № 01-11/73654 «Разъяснения по вопросам организации деятельности региональных электронных таможен и таможен фактического контроля». <https://www.alta.ru/tamdoc/17p73654/> (10.01.2019).
3. Ущерб госбюджету от теневой экономики оценили в 30 трлн сумов. Электронный ресурс: <https://www.spot.uz/ru/2024/01/16/grey-economy/>
4. Что такое теневая экономика и как с ней борются в Узбекистане. Электронный ресурс: <https://upl.uz>
5. Чем торговал Узбекистан в 2022 году. Электронный ресурс: <https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/23/export-import/>
6. Откуда расхождения в данных о внешней торговле. Электронный ресурс: <https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/18/5d07b0479a794756ffabd7a4>
<https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/18/5d07b0479a794756ffabd7a4>
7. Письмо Федеральной таможенной службы от 25.12.2017 № 01-11/73654 «Разъяснения по вопросам организации деятельности региональных электронных таможен и таможен фактического контроля». <https://www.alta.ru/tamdoc/17p73654/> (10.01.2019).
8. Официальная база статистических данных (<https://www.trademap.org/>).